

СРАВНЕНИЕ ИНСТИТУТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, КОРОЛЕВСТВЕ ИСПАНИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ

Шахруз Курбонов

студент 2 курса, Университет мировой экономики и дипломатии,
Ташкент, Узбекистан

qurbonovshoha@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20320231>

Аннотация

В статье проводится сравнительный анализ правовых норм, регулирующих процесс доказывания в уголовном судопроизводстве Республики Узбекистан, Королевства Испании и Федеративной Республики Германии. Работа освещает основные различия в определении доказательств, их источниках, порядке собирания, проверки и оценки. Особое внимание уделяется институту допустимости доказательств, процедурам защиты фундаментальных прав участников процесса и развитию правовых механизмов в отношении электронных и цифровых доказательств. Статья содержит сравнительный анализ немецкого принципа расследования, испанского института очной ставки и узбекского подхода к гарантиям защиты прав обвиняемого. Предложены рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан в части цифровизации процесса доказывания и внедрения принципа пропорциональности при допущении доказательств, полученных с незначительными процессуальными нарушениями в делах об особо тяжких преступлениях.

Ключевые слова: доказательства, уголовное судопроизводство, допустимость, цифровые доказательства, сравнительное право, защита прав, процессуальные гарантии, электронные данные

Abstract

This article presents a comparative legal analysis of the rules governing evidence in criminal proceedings in the Republic of Uzbekistan, the Kingdom of Spain, and the Federal Republic of Germany. The work examines principal differences in the definition of evidence, its sources, collection procedures, verification, and evaluation. Special attention is given to the admissibility doctrine, procedural safeguards for fundamental rights of participants, and the development of legal mechanisms for digital and electronic evidence. The article includes a detailed comparison of the German investigation principle, the Spanish confrontation procedure, and the Uzbek approach to protective guarantees for the accused. Recommendations are proposed for improving the criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of evidence digitalization and implementation of proportionality principles for admitting evidence obtained with minor procedural violations in cases of especially serious crimes.

Keywords: evidence, criminal procedure, admissibility, digital evidence, comparative law, rights protection, procedural safeguards, electronic data

Введение

Институт доказательства и проверки доказательств является одним из важнейших вопросов в уголовно-процессуальном праве государства, нужный для реализации принципа законности и презумпции невиновности. Эффективность правосудия напрямую зависит не только от факта наличия сведений о преступлении, но и от строгого соблюдения процессуальных норм их получения. В данной работе рассматривается система доказательств Республики Узбекистан, Королевства Испании и Федеративной Республике.

Согласно статье 81 УПК РУз:

«Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются: показаниями свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключением эксперта, вещественными, письменными и цифровыми доказательствами, материалами звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки, протоколами следственных и судебных действий и иными документами.»

Также источником может быть результаты оперативно-розыскной работы если они собраны на законном основании.

Процесс доказывания в Узбекистане состоит из трех этапов: сбор, проверка и оценка. Сбор доказательств осуществляется через производство следственных и судебных действий, перечень которых в статье 87 УПК является «производства следственных и судебных действий: допросов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля, потерпевшего, эксперта; очных ставок; предъявления для опознания; проверки показаний на месте события; выемок; обысков; осмотров; освидетельствований; эксгумации трупа; экспериментов; получения образцов для экспертного исследования; назначения экспертиз и ревизий; принятия представленных предметов, документов и электронных данных; прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информации, а также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий». Важным для предоставления права на защиту следует считать включение защитника в процесс доказывания, когда адвокат вправе самостоятельно собирать сведения путем опроса лиц и запроса справок, которые подлежат обязательной оценке органами следствия и судом.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляет сравнительно-правовой анализ норм уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, Королевства Испании и Федеративной Республики Германии. В рамках этого метода детально рассматриваются системы правовых норм для выявления основных различий в определении доказательств, их источниках, а также в порядке их сбора, проверки и оценки в указанных государствах.

Нормативно-теоретическую базу работы составляет системный анализ текстов уголовно-процессуального законодательства трех стран, релевантных постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, а также специализированной

монографической литературы и научно-практических комментариев. На основе комплексного обобщения и критического осмысления изученного зарубежного опыта автором были сформулированы практические рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Узбекистана в части цифровизации процесса доказывания и оптимизации института допустимости доказательств.

Допустимость доказательств

Особое доктринальное и практическое значение имеет вопрос допустимости доказательств, детально разъясненный в Постановлении Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств». В соответствии со статьей 95 прим 1 УПК фактические данные признаются недопустимыми в качестве доказательств, если они получены незаконными методами или путем лишения или ограничения гарантированных законом прав участников уголовного процесса либо с нарушением требований УПК. Статья 95 прим 1 УПК РУз устанавливает правило на запрет доказательств собранных с применением пыток, угроз или путем нарушения прав на защиту. Пленум уточняет, что при поступлении жалоб на недозволенные методы расследования суд обязан назначить служебную проверку и судебно-медицинскую экспертизу¹.

Имеется отдельный пленум про вещественные доказательства, который устанавливает: «По смыслу статей 203 и 211 УПК вещественными доказательствами признаются имеющие физические признаки или метки любые предметы, которые могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.». Пленум подчеркивает, что такие предметы приобретают статус доказательства только после их официального оформления протоколом, осмотра и вынесения постановления о приобщении к делу

Цифровые и электронные данные выделены в самостоятельную категорию расписанные в статье 204 прим 1 и 204 прим 2 УПК. Под ними понимаются файлы, аудио- и видеозаписи, а также сведения из сети Интернет. Допустимость таких доказательств обеспечивается наличием подлинника, с которого была снята копия, и обязательным участием специалиста при их изъятии. Это свидетельствует о применении новых методов в уголовный процесс Узбекистана.

В Германии подход к источникам доказательств более доктринальный и менее формальный. Немецкая система оперирует четырьмя средствами доказывания: Zeugen (свидетели), Sachverständige (эксперты), Urkunden (документы) и Augenschein (судебный осмотр). В отличие от Узбекистана, где цифровые данные выделены в отдельную статью, в Германии электронные носители часто рассматриваются в рамках документов (§ 110 StPO), что дает следователю право анализировать содержимое компьютерных систем на месте.

Испания в своем законодательстве (LECrim) делает акцент на понятии Corpus delicti - совокупности предметов и следов, составляющих преступление. Испанский процесс выделяет экспертизу в виде центрального элемента доказывания, особенно в делах о наркотиках, где отчеты официальных лабораторий признаются

¹ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 24.08.2018 г. № 24
<https://lex.uz/docs/3896598>

документальными доказательствами. Испания внедрила очень подробные нормы о дистанционном поиске доказательств в компьютерных системах (Art. 588 f. i), где судебное решение должно четко определять программное обеспечение для контроля информации и агентов, допущенных к копированию данных.

Проверка доказательств

Проверка доказательств в Узбекистане регулируется статьей 94 УПК, где дознаватель или суд обязаны собирать новые данные для подтверждения или опровержения уже имеющихся. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств» указывает на критически важный момент: признательные показания, данные на следствии, но не подтвержденные в суде совокупностью других улик, признаются недопустимыми. Это мощный предохранитель против самоговора. Кроме того, наша система требует обязательного участия специалиста при изъятии электронных данных, иначе они теряют юридическую силу (ст. 95-1 УПК).

В Германии проверка строится на принципе расследования (§ 244 StPO), согласно которому суд обязан по собственной инициативе исследовать все факты, даже если стороны об этом не просят для этого судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. В Германии действует принцип непосредственности (§ 250 StPO), который гарантирует, что если факт основан на восприятии человека, этот человек должен быть допрошен лично.

В Испании ключевым элементом проверки является Сагео - очная ставка, которая проводится не только для устранения противоречий, но и для внешней оценки честности участников процесса судьей. Оценка технологических доказательств в Испании требует проверки качества хранения, чтобы гарантировать, что данные не были изменены с момента их изъятия из облака или сервера до представления в зале суда.

Заметным различием между странами является правило исключения доказательства. Узбекистан выбрал путь согласно статье 95 прим 1 УПК, что любое доказательство, полученное с применением пыток, без адвоката (когда он обязателен) или лицом, не имеющим права вести дело не будет иметь юридической силы. Если суд признает незаконным обыск, проведенный в случаях, не терпящих отлагательства, все его результаты автоматически удаляются из дела.

В Германии запретов на использование доказательств более гибкий. Доказательства, полученные под пытками тоже запрещены, но в случае процессуальных ошибок (например, нарушение правил обыска) немецкий суд применяет взвешивание интересов. Если преступление крайне тяжкое, а нарушение закона следователем было незначительным, доказательство может быть оставлено в деле.

Испания ближе также не признает нарушение фундаментальных прав (например, тайны переписки без надлежащего ордера) и влечет недействительность всех последующих действий, вытекающих из этого нарушения. Испанский судья при санкционировании компьютерного обыска должен убедиться в соблюдении принципа пропорциональности, а если результат будет непропорциональным, то добытые файлы не смогут быть в основе обвинения.

Рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан

Первым шагом является цифровизации процесса. В УПК РУз уже введена статья 204 прим 2 о цифровых доказательствах, но при этом не имеется возможности дистанционных обысков, как в Испании (Art. 588 f. i). Учитывая требования нашего Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам» о необходимости участия специалиста при изъятии данных под угрозой их недопустимости, было бы разумно внедрить защищенные государственные облачные платформы для хранения подлинных цифровых документов². Это гарантировало бы их идентичность от момента изъятия до исследования в суде, на что обращает внимание и испанское право через институт проверки качества хранения.

Для улучшения института допустимости можно рассмотреть возможность частичного отхода от формализма. В Германии суды используют взвешивание интересов, позволяющую при определенных условиях использовать данные, полученные с незначительными техническими нарушениями, если речь идет об особо тяжких преступлениях. Внедрение принципа соразмерности позволило бы избежать ситуаций, когда опасный преступник освобождается из-за чисто формальной ошибки в протоколе, не затронувшей суть прав человека.

Заключение

В доказательствах Узбекистан признал цифровой и электронные доказательства, что показывает усовершенствование системы. Выделение цифровых доказательств в самостоятельную категорию и разъяснения Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам» порядок их приобщения является международным стандартом. Сравнение с Германией показало, что стоит развивать институты состязательности у сторон, чтобы адвокат также мог сам собирать доказательства (например, через перекрестный допрос или очные ставки).

Главным выводом работы является то, что эффективность правосудия должна иметь возможность минимального отступления в определенных случаях. Так дальнейшее развитие УПК Узбекистана должно идти по пути гармонизации национальных традиций с технологическими стандартами Германии и правозащитными механизмами Испании, создавая систему, где человек действительно является высшей ценностью в процессе.

Список литературы:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995 URL: <https://lex.uz/docs/111463> (дата обращения: 18.05.2026)
2. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам» от 13.12.2012 URL: <https://lex.uz/docs/2414515> (дата обращения: 15.05.2026)
3. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости

² Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 13.12.2012 г. № 17

доказательств» от 24.08.2018 URL: <https://lex.uz/docs/3896598> (дата обращения: 15.05.2026)

4. Strafprozeßordnung (StPO) [Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия] : [в редакции официальной публикации от 7 апреля 1987 года : с изменениями и дополнениями по состоянию на 30 октября 2017 года] // Gesetze im Internet : сайт. — URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/17666> (дата обращения: 14.05.2026)

5.Ley de Enjuiciamiento Criminal [Уголовно-процессуальный закон Испании] : [Королевский указ от 14 сентября 1882 года : с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 октября 2015 года] // Boletín Oficial del Estado : сайт. — URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036> (дата обращения: 17.05.2026)

6.Матчанов А.А. Цифровые доказательства в расследовании преступлений в досудебном производстве. Монография – Т. Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. – 146 с.

7.Головненков, П. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия — Strafprozessordnung (StPO) : научно-практический комментарий и перевод текста закона / П. Головненков, Н. Спица ; со вступительной статьей У. Хелльманна. – Потсдам : Universitätsverlag Potsdam, 2012. – 404 с. – URL: <https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf> (дата обращения: 18.05.2026).

